

ГРАМОТНОСТЬ — ЭТО ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Doi: 10.54952/DHR.2022.76.22.051

Нонна САФАРОВА,
сотрудник Национального
центра Республики Узбекистан
по правам человека

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы грамотности и образования на протяжении всей жизни для реализации планов по воплощению Целей устойчивого развития. На примере образовательной политики зарубежных стран и Узбекистана освещаются возможности и проблемы неформального и информального образования, одним из направлений которого является образование взрослых.

Ключевые слова: грамотность, обучение, Цели устойчивого развития, конференция, образование взрослых, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, признание, валидация.

Аннотация. Мақолада Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш режаларини амалга оширишда саводхонлик ва таълимнинг аҳамияти тўғрисида фикр-мулоҳазалар билдирилган. Вояга етганларнинг тахсил олишида норасмий ва мустақил таълимнинг имкониятлари ҳамда муаммолари хорижий давлатлар ва Ўзбекистон таълим сиёсати мисолида ёритилган.

Калит сўзлар: саводхонлик, ўрганиш, Барқарор ривожланиш мақсадлари, конференция, катталар учун таълим, расмий таълим, норасмий таълим, мустақил таълим, тан олиш, тасдиқлаш.

Abstract. The article discusses the importance of literacy and lifelong education for the implementation of plans for the implementation of the Sustainable Development Goals. The possibilities and problems of non-formal and informal education, one of the directions of which is adult education, are highlighted on the example of the educational policy of foreign countries and Uzbekistan.

Key words: literacy, learning, Sustainable Development Goals, conference, adult education, formal education, non-formal education, informal education, recognition, validation.

Все, читающие этот текст, – грамотные люди. Для маленького ребенка, растущего в семье, где уже не одно поколение обладает навыками чтения, письма, счета, совершенно нормально учиться этому сначала дома, затем в дошкольном учреждении, школе, институте в соответствии со своим возрастом и потребностями. Он не задумывается о том, что грамотность – это фундамент всей его дальнейшей жизни и что многие дети и взрослые до сих пор лишены возможностей читать, писать, считать.

Грамотность позволяет человеку получать знания во всех сферах жизнедеятельности и является необходимостью для воплощения Целей устойчивого развития (ЦУР) по улучшению жизни человечества.

Для активизации усилий по распространению грамотности во всем мире, в 1966 г. ЮНЕСКО, в честь дня открытия Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 г., объявила 8 сентября

Международным днем грамотности. С 1967 г. День грамотности ежегодно, уже более 55 лет, отмечается во всем мире. В этот день проводятся просветительские и культурные мероприятия, посвященные продвижению всеобщей грамотности и достигнутым результатам в этом направлении: выставки и олимпиады, лекции и семинары, конференции, круглые столы и др.

Существуют специальные награды ЮНЕСКО за вклад в деятельность по распространению грамотности, присуждаемые ежегодно, – премия имени короля Сечжона, финансируемая правительством Республики Корея, и имени Конфуция, финансируемая властями Китая. Претендентами на награды могут быть как организации, так и частные лица, деятельность которых на ниве распространения грамотности отличалась заметными достижениями и новаторскими внедрениями. Победителей, после тщательного рассмотрения работы претендентов, определяют профильные комиссии ЮНЕСКО, а затем на основании их рекомендаций генеральный директор ЮНЕСКО окончательно утверждает лауреатов. Победители получают памятные дипломы и денежные призы. Вручение наград происходит в Международный день распространения грамотности.

С момента учреждения Дня грамотности международное сообщество регулярно обращалось к этой теме: 7 декабря 1987 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции № A/RES/42/104 провозгласила 1990-й г. Международным годом грамотности; 18 января 2002 г. в аналогичном документе под № A/RES/56/116 она утвердила Десятилетие грамотности ООН в период с 2003 по 2012 г.

Грамотность является путем к знаниям, а знания всегда ценились, так как без них невозможно продвижение ни в одной из сфер жизни человека. Человечество старается достичь такого результата, когда каждый человека на Земле, будет грамотным и сможет пользоваться всеми благами цивилизации и полноценно жить в обществе, при этом сохраняя природные богатства для следующих поколений.

К сожалению, по данным на 2020 г., базовыми навыками чтения и счета не владели около 617 млн молодых людей и 773 млн взрослых¹.

Актуальность вопроса грамотности стала еще более очевидной в ситуации, вызванной пандемией COVID-19, когда из-за закрытия школ на карантин более 500 млн учащихся не смогли продолжить учиться или начать обучение. Это обстоятельство серьезно повлияло на выполнение Цели 4 ЦУР – чтобы все молодые люди и значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и считать, а также были обеспечены качественным образованием на протяжении всей жизни.

В ситуации пандемии многие страны внедряли системы дистанционного обучения, чтобы минимизировать нарушения в образовательном процессе, но не повсеместно можно было это сделать. Следовательно, можно говорить, что увеличилось количество безграмотных или, как минимум, людей с недостаточной грамотностью. Все 17 Целей устойчивого развития зависят от выполнения Цели 4. Без грамотности человеческое сообщество не сможет достичь положительных результатов по ликвидации нищеты и голода; обеспечению здорового образа жизни и гендерного равенства, рационального использования водных ресурсов и санитарии, доступа к современным источникам энергии, полной и производительной занятости и достойной работе; сохранению и рациональному использованию природных богатств и другим направлениям.

Особенный момент – грамотность и образование для взрослых. Взрослые люди с низким уровнем грамотности и образования естественным образом становятся неконкурентоспособными во всех сферах жизни: экономической, политической, культурной, а с ними и члены их семей. Поэтому столь важна работа в направлении образования для всех, вне зависимости от возраста, которая ведется уже многие годы на мировом уровне.

Действия, предпринимаемые международным сообществом, подтверждают, что образованию отводится одна из главных ролей в концепции устойчивого развития нашей планеты. Сегодня в мире около 800 млн неграмотных взрослых, к ним можно добавить около 600 млн неграмотных молодых людей и почти 500 млн тех детей, кто не сумел начать свое образование из-за пандемии и которые в потенциале становятся неграмотными взрослыми.

¹ <http://unesco.ru/news/international-literacy-day>.

Большую часть неграмотного населения составляют женщины и девочки.

К «проблемным» группам населения также относятся и те, кто лишен возможности обучаться в образовательных учреждениях по многим причинам – это люди, проживающие в отдаленных районах, находящиеся на территориях военных конфликтов, имеющие инвалидность, плохое состояние здоровья либо неблагоприятные семейные обстоятельства, принадлежащие к национальным меньшинствам, бедные и др.

Количество грамотных людей различается и по странам. В связи с тем, что количество грамотного населения постоянно меняется, а данные по грамотности собираются не каждый год, сегодня мы можем говорить лишь о приблизительных цифрах. В развитых странах почти всегда уровень грамотности взрослого населения 96 % и выше. В наименее развитых странах уровень грамотности составляет всего 65 %, в слаборазвитых – от 19 %². Самыми грамотными странами, по состоянию на 2015–2019 гг., стали Ватикан, Люксембург, Лихтенштейн, Норвегия и некоторые другие страны, достигшие 100 % грамотности населения. По данным Института статистики ЮНЕСКО, почти все страны на постсоветском пространстве к 2021 г. имели 100 %-й уровень грамотности³.

Наиболее сложное положение дел с грамотностью обстоит в некоторых странах Африки: в Чаде, Мали, Южном Судане, Нигере, Центрально-Африканской Республике, Буркина-Фасо, Гвинее, Бенине, Сьерра-Леоне, Гвинее-Бисау уровень грамотности варьируется от 22 до 46 %⁴.

В Узбекистане порог в 99 % грамотности был пройден в 1977 г., 99,3 % – в 2003 г.⁵ и почти 100 % – в 2021 г.⁶ Эти достижения являются результатом приверженности и усердной работы в данном направлении руководства республики. Правительство продолжает предпринимать меры по сохранению уже достигнутого и для расширения охвата как дошкольным, так и высшим образованием населения страны к 2030 г. в соответствии с Целью

устойчивого развития № 4 – «Обеспечить инклюзивное и справедливое качественное образование и поощрять возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

В ст. 4 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» от 23 сентября 2020 г. закреплены следующие основные принципы в области образования:

- признание приоритетности образования;
- свобода выбора формы получения образования;
- недопустимость дискриминации в области образования;
- обеспечение равных возможностей для получения образования;
- внедрение национальных и общечеловеческих ценностей в образование и воспитание;
- гуманистический, демократический характер образования и воспитания;
- непрерывность и преемственность образования;
- обязательность одиннадцатилетнего образования и годичной подготовки к общему среднему образованию детей от шести- до семилетнего возраста;
- общедоступность образования в пределах государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований;
- единство и дифференцированность подхода к выбору учебных программ;
- образование на протяжении всей жизни человека;
- гарантия социальной защиты педагогов в обществе;
- светский характер системы образования;
- поощрение образованности, одаренности и таланта;
- сочетание государственного и общественно-управления в системе образования;
- открытость и прозрачность в области образовательной деятельности.

Статья 19 данного закона гласит, что обучение

² <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/literacy-rate-by-country>.

³ <https://nonews.co/directory/lists/countries/literacy>.

⁴ Там же.

⁵ https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.70ede39e-63045bda-3550585e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Uzbekistan.

⁶ <https://en.unesco.org/news/international-literacy-day-2021-and-unescos-support-uzbekistans-government-prioritizing-access>.

и образование взрослых являются центральными компонентами обучения на протяжении всей жизни, которые включают все формы образования и обучения, направленные на обеспечение участия взрослых в жизни общества и трудовой деятельности, а также охватывают всю совокупность процессов формального, неформального и информального образования.

Формальное образование является институционализированным (воплощающим определенные правила и нормы), целенаправленным и спланированным при участии государственных образовательных учреждений и аккредитованных негосударственных образовательных организаций.

Неформальное образование является институционализированным, целенаправленным и спланированным лицом или организацией, обеспечивающей предоставление образовательных услуг, является дополнением и (или) альтернативой формального образования в обучении в течение всей жизни личности.

Информальное образование является целенаправленным, но не институционализированным (не воплощающим определенные правила и нормы), менее организованным и структурированным, чем формальное или неформальное образо-

вание и может включать учебную деятельность в семье, на рабочем месте, по месту жительства и в повседневной жизни⁷.

Обеспечение качественного непрерывного обучения в форме формального, неформального и информального образования и признание его результатов играют важную роль в экономическом, культурном, правовом, социальном развитии каждой страны на пути создания мирного, инклюзивного, гуманного общества. Этот аспект осознается и в нашей стране, которая уже движется в этом направлении, но тенденция признания образования взрослых частью системы образования развивается недостаточно. Для придания стимула данному направлению требуется собрать лучшие наработки, уже подтвердившие свое качество на международной арене, и создать свою модель с учетом национальных особенностей и реальных показателей настоящего момента.

Право на образование на протяжении всей жизни является не только правом, но и необходимостью современного мира. Обеспечение же качественного непрерывного обучения и признание результатов альтернативного образования являются ответственностью государства по отношению как к отдельному гражданину, так и к обществу в целом.

⁷ <https://lex.uz/docs/5013009>.